

1.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

	Inspetor 1		Inspetor 2		Inspetor 3		Inspetor 4		Inspetor 5	
Q01	Não	1	Sim	0	Sim	0	Não	1	Sim	0
Q02	Não	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0
Q03	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Não	1
Q04	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Não	1	Não	1
Q05	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Não	0
Q06	Não	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0
Q07	Sim	0	Sim	0	Não	0	Sim	0	Não	0
Q08	Sim	0	Não	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0
Q09	Não	0	Não	0	Não	0	Sim	1	Sim	1
Q10	Sim	0	Não	0	Sim	0	Não	0	Não	0
Q11	Não	0								
Q12	Não	0	Não	0	Não	0	Sim	0	Não	0
Q13	Sim	0								
Q14	Não	0	Não	0	Não	0	Sim	0	Não	0
Q15	Não	0	Não	0	Não	0	Sim	0	Não	0
Q16	Não	0	Não	0	Não	0	Não	0	Sim	0
Q17	Sim	1								
Q18	Não	1								
Q19	Não	1	Não	1	Sim	0	Não	1	Não	1
Q20	Não	0								
Q21	Não	1	Não	1	Não	1	Sim	0	Não	1
Q22	Não	1								
Q23	Não	0	Não	0	Sim	0	Não	0	Não	0
Q24	Sim	0	Sim	0	Não	1	Sim	0	Não	1
Q25	Não	1	Sim	0	Não	1	Sim	0	Não	1
Q26	Não	0	Sim	1	Não	0	Sim	1	Sim	1
Q27	Não	0	Sim	0	Não	0	Sim	0	Sim	0
Q28	Não	1	Sim	0	Não	1	Não	1	Sim	0
Q29	Não	0	Sim	0	Sim	0	Sim	0	Não	0

LEGENDA

(1) Com defeito

(0) Sem defeito

Oráculo	Código
Não	1
Sim	0
Não	1
Não	1
Sim	0
Sim	0
Sim	0
Não	0
Sim	1
Não	0
Não	0
Sim	0
Não	0
Não	0
Sim	0
Não	0
Não	0
Sim	0
Sim	1
Não	1
Não	1
Não	0
Não	1
Não	1
Não	0
Não	1
Não	1
Sim	1
Sim	0
Não	1
Sim	0
Sim	0
TOTAL	13

Inspetor	Defeitos Detectados "Inspetores"	Defeitos Detectados "Oráculo"	% Acertos inspetores
1	8	13	62%
2	6	13	46%
3	7	13	54%
4	9	13	69%
5	11	13	85%

